

Calcul thermohydraulique simplifié d'un réseau de
chauffage central en maison individuelle
Logiciel *LogiSTHer* : équations résolues

jean-Louis László

10 juin 2020

Résumé

On effectue un calcul thermohydraulique - calcul simultané de l'hydraulique et de la thermique - d'une installation domestique de chauffage central en régime permanent dans une maison d'habitation. Ce calcul, au cours duquel tous les circuits hydrauliques constituant le domaine de calcul sont pris en compte **simultanément**, est quasiment instantané pour une installation ne comportant qu'un seul circuit, et dure environ 60 secondes pour une installation comportant 2 circuits. Le calcul est effectué sur un PC portable standard en utilisant des logiciels libres.

On expose une **méthodologie complète** comprenant l'établissement des équations, la discrétisation, la résolution numérique et l'examen des résultats.

On calcule ainsi **la pression et la température en tout point du circuit, les débits circulant dans chaque radiateur et la température supposée uniforme de chaque pièce**, en fonction de toutes les données d'entrée (géométrique, pertes de charge et thermiques) que l'on peut faire varier indépendamment l'une de l'autre.

Par intégration des résultats obtenus, il est possible, moyennant la connaissance des Degrés Jour Unifiés (le DJU est une donnée météorologique disponible) de **prédire l'énergie consommée** sur une période considérée et d'attribuer la *note énergétique*, de **A** à **E**, en application de la réglementation française.

Remerciements

Je tiens à remercier Nadia, ma petite femme, qui m'a grandement aidé dans la phase de discrétisation des équations. Un grand merci à mon grand frère Pierre pour sa relecture de la version anglaise.

Table des matières

Résumé	3
Remerciements	3
1 Introduction	13
2 Equations	15
2.1 Etablissement des équations hydrauliques et hypothèses	15
2.2 Calcul des pressions absolues en tout point	18
3 Validation analytique du calcul hydraulique seul	21
3.1 Généralités	21
3.2 Exemple 1 : pompe motrice alimentant deux éléments résistants en parallèle . . .	21
3.3 Exemple 2 : pompe motrice alimentant deux éléments en série, le deuxième élément étant le sous-réseau précédent	22
3.4 Résolution numérique des équations	23
3.5 Application numérique	23
3.6 Conclusion partielle et perspectives	24
4 Généralisation à un réseau de chauffage	25
4.1 Généralités	25
4.2 Calcul hydraulique	25
4.3 Calcul thermique	27
4.3.1 Température de la branche résultant de la réunion de deux tronçons amont	27
4.3.2 Echanges internes	28
4.3.3 Régulation thermique de la chaudière	28
4.3.4 Pertes thermiques avec l'extérieur	28
4.3.5 Pertes en ligne le long d'une tuyauterie	29
4.3.6 Calcul thermique par pièce	30
4.4 Organisation du calcul global couplé	31
4.5 Résultats du calcul global	32
5 Conclusion	35
Annexes	35
A Justifications numériques	37
B Matrice de calcul du cas général	39

C	Calcul de la puissance émise par les radiateurs	43
D	Energie consommée - Notion de DJU	45
E	Système et logiciels utilisés	47
	Bibliographie	48

Table des figures

2.1	Application du théorème des quantités de mouvement	16
2.2	Loi de frottement	18
3.1	Réseau parallèle	21
3.2	Réseau série-parallèle	22
3.3	Courbes moteur-résistant réseau parallèle	24
4.1	Circuit réel	26
4.2	Réunion de courants	27
4.3	Pertes en ligne	29
4.4	Influence de la convection	31
4.5	Caractéristiques motrices d'une pompe générique	32
A.1	Evaluation flottabilité	37

Liste des tableaux

3.1	Données réseaux	23
3.2	Résultats réseau parallèle et série-parallèle	23
4.1	Principales valeurs	32
4.2	Résultats du calcul global	33
B.1	Données circuit réel	39
B.2	Pertes de charge singulières radiateurs	39
B.3	Autres coefficients k_{sing} de pertes de charge singulières	40
D.1	Exemple DJU (cf. [4]) par an	46
D.2	Vignette de consommation énergétique selon la réglementation française	46

Chapitre 1

Introduction

On se propose d'effectuer le calcul thermohydraulique - calcul simultané de l'hydraulique et de la thermique - d'une installation domestique de chauffage central en régime permanent dans une maison d'habitation. On établit au préalable les équations régissant l'hydraulique du système. Ces équations sont résolues numériquement, dont on effectue une validation analytique des résultats obtenus sur deux cas simples. On procède alors à la généralisation à un cas réel de réseau de chauffage central d'une maison, en commençant d'abord par l'aspect hydraulique, puis l'aspect thermique est abordé par l'écriture des équations et la description de leur résolution numérique. L'organisation générale du calcul couplé hydraulique et thermique est décrite et on fournit un exemple de résultats. Ces résultats permettent de dimensionner l'installation en terme de puissance instantanée de la chaudière. L'aspect énergétique est évoqué par application de critère de consommation conforme à la réglementation française.

Toutes les données (notamment des radiateurs et de la pompe) sont publiques et proviennent des sites internet mis à la disposition des utilisateurs par les constructeurs.

On expose une méthodologie complète comprenant l'établissement des équations, la discrétisation, la résolution numérique et l'examen des résultats. Cette méthodologie est mise en oeuvre dans le logiciel **LogiSther**.

Chapitre 2

Equations

2.1 Etablissement des équations hydrauliques et hypothèses

On considère (cf. figure 2.1) un écoulement entre deux sections droites S et S' distantes de dl , de centres de gravité G (d'élévation z) et G' (d'élévation $z + dz$), de direction θ par rapport à l'axe horizontal. En appelant :

- p la pression ;
- U la vitesse ;
- ρ la masse volumique ;
- g l'accélération de la pesanteur ;
- F_f les forces de frottement.

L'application du théorème des quantités de mouvement, en projection sur l'axe de l'écoulement, permet d'écrire l'équation (2.1) :

$$\rho S U dU + S dp + S \rho dl g \sin(\theta) + dF_f = 0 \quad (2.1)$$

On ré-écrit l'équation (2.1) précédente sous forme de termes homogènes à une pression, en remarquant que $dl \sin(\theta) = dz$ et en définissant une perte de pression par frottement par $dP_f = \frac{1}{S} \cdot dF_f$. Il vient (cf. éq. (2.2)), après intégration entre deux points A et B du circuit, l'écoulement se faisant de A vers B :

$$\int_{AB} \rho U dU + \int_{AB} dp + \int_{AB} \rho g dz + \Delta P_{fAB} = 0 \quad (2.2)$$

FIGURE 2.1 – Application du théorème des quantités de mouvement

Dans le cas étudié d'une installation domestique de chauffage central, le circuit est fermé. Dans ce cas la contribution des forces de pression $\int_{AB} dp$ de l'équation (2.2) est nulle. On ré-écrit le terme dynamique de l'équation (2.2) en décomposant le circuit en une succession de **tronçons de section S_i constante** :

$$\int_{AB} \rho U dU = \sum_i \left[\int_{S_i} \left(\frac{\dot{m}}{S_i} \right)^2 d \left(\frac{1}{\rho} \right) \right] \quad (2.3)$$

en considérant que le débit massique \dot{m} est constant dans le cas étudié, car il n'existe pas de source ni de puits de masse. On rajoute la charge motrice de la pompe C . Comme on le verra plus loin (**Annexe A**) , on néglige le terme dynamique et on évaluera le terme de flottabilité $F = - \int_{AB} \rho g dz$. L'équation (2.2) se réduit alors à (cf. équation (2.4)) :

$$C + F = \Delta P_{f_{AB}} \quad (2.4)$$

On montre que la perte de pression totale ou perte de charge $\Delta P_{f_{AB}}$ (cf. éq. (2.5)) entre deux points A et B situés sur une ligne de courant est la somme de deux termes, le frottement **régulier** et le frottement **singulier**, ce dernier se rapportant aux accidents locaux de la conduite (élargissements ou rétrécissements brusques, coudes, Tés, vannes, singularités diverses ...) :

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta P_{f_{AB}} = \Delta P_{reg} + \Delta P_{sing} \\ \Delta P_{reg} = \Lambda \frac{L_{AB}}{D_h} \rho \frac{V^2}{2} \\ \Delta P_{sing} = k_{sing} \rho \frac{V^2}{2} \end{array} \right. \quad (2.5)$$

avec :

- Re le nombre de Reynolds (adimensionnel) valant $\frac{\rho V D_h}{\mu}$;
- L_{AB} la longueur curviligne entre les points A et B ;
- Λ le coefficient de frottement régulier ;
- D_h le diamètre hydraulique de la conduite ;
- k_{sing} un coefficient de pertes de charge singulières propre à chaque singularité.

Dans certains cas – comme les radiateurs – où une définition d’une vitesse débitante n’est pas pertinente, l’expression précédente (cf. équation (2.5)) de la perte de charge singulière est remplacée par $\Delta P_{sing} = \left(\frac{Q}{K_v}\right)^2$, K_v étant un coefficient dimensionnel spécifique et Q le débit volumique traversant la singularité.

On utilise pour calculer la masse volumique ρ et la viscosité dynamique μ du fluide (eau) **dépendant de la température et de la pression** les tables thermodynamiques de l’eau (BÁLINT Tibor[1]) exprimées sous forme de fonctions.

Le coefficient de frottement régulier dépend du régime d’écoulement, matérialisé par le nombre de Reynolds, qui peut être laminaire, de transition entre les régimes laminaires et turbulent ou pleinement turbulent. Le régime turbulent peut être de type **lisse** ou **rugueux** et le coefficient de frottement Λ s’écrit :

- Régime laminaire pour des nombres de Reynolds inférieurs à 2300 : $\Lambda = 64 \cdot Re^{-1}$;
- Régime de transition pour des nombre de Reynolds compris entre 2300 et 4000 : loi de comportement linéaire ;
- Régime turbulent lisse $\Lambda = 0.316 \cdot Re^{-0.25}$ pour des nombres de Reynolds supérieurs à 4000.

La figure 2.2 représente la loi de frottement utilisée. On a placé pour information la loi de frottement dans le cas du régime turbulent rugueux, pour 3 valeurs de rugosité relative 10^{-2} , 10^{-3} et 10^{-4} , satisfaisant l’équation implicite de Colebrook :

$\frac{1}{\sqrt{\Lambda}} = -2 \cdot \log_{10} \left(\frac{\epsilon}{3.7 \cdot Dh} + \frac{2.51}{Re \cdot \sqrt{\Lambda}} \right)$, fonction du nombre de Reynolds Re , du diamètre hydraulique Dh et de la rugosité ϵ , que l’on résoud numériquement par itérations en la mettant sous la forme : $\frac{1}{\sqrt{\Lambda^{(n+1)}}} = -2 \cdot \log_{10} \left(\frac{\epsilon}{3.7 \cdot Dh} + \frac{2.51}{Re \cdot \sqrt{\Lambda^{(n)}}} \right)$.

FIGURE 2.2 – Loi de frottement

La **thermique** sera traitée par l'écriture de l'égalité entre le bilan de puissance thermique générée et le bilan des pertes thermiques vers l'extérieur du domaine calculé.

Le calcul sera itératif en raison du couplage - notamment par la température - des équations thermiques et des équations du fluide.

2.2 Calcul des pressions absolues en tout point

Dès lors que l'équation (2.4) est résolue, on utilisera, pour calculer la pression absolue en tout point, la **relation de Bernoulli généralisée**. La pression du circuit est fixée par un vase d'expansion dont le rôle est d'encaisser les dilatations thermiques de l'eau du circuit. Dans le cas réel qui est étudié (cf. figure 4.1), le vase d'expansion est installé à l'aspiration de la pompe.

L'équation de Bernoulli généralisée (cf. (2.6)) en régime permanent sur une ligne de courant, l'écoulement, **supposé monodimensionnel**, se faisant du point 1 au point 2, ces deux points étant situés respectivement en amont et en aval de la pompe :

$$P_1 + \rho \frac{V_1^2}{2} + \rho g z_1 + C = P_2 + \rho \frac{V_1^2}{2} + \rho g z_2 + \Delta P_{12} \quad (2.6)$$

avec :

- P la pression ;
- ρ la masse volumique **dépendant de la température et de la pression** ;
- g l'accélération de la pesanteur ;
- V la vitesse ;
- z l'élévation ;

- ΔP_{12} les pertes de charge totales entre les points 1 et 2 (cf. équations (2.5)).
- C la charge motrice de la pompe.

Un des deux points choisis sera le piquage de la ligne d'expansion où la pression est imposée par le ciel gazeux du vase d'expansion.

Chapitre 3

Validation analytique du calcul hydraulique seul

3.1 Généralités

Dans ce chapitre, on effectuera, sur un réseau simplifié, la validation analytique du calcul hydraulique seul. Les variables recherchées seront les débits volumiques q_i . La méthode employée permet la prise en compte simultanée de tous les circuits.

3.2 Exemple 1 : pompe motrice alimentant deux éléments résistants en parallèle

On va calculer les débits du circuit comportant une pompe motrice alimentant deux éléments résistants en parallèle, représenté à la figure 3.1 et déterminé par les équations (3.1).

FIGURE 3.1 – Réseau parallèle

$$\Delta P = k_1 \cdot q_1^2 = k_2 \cdot q_2^2 = F(Q) \quad (3.1)$$

en définissant la caractéristique de pompe $F(q)$ par $F(q) = A + B \cdot q^2$.

On introduit la caractéristique commune des deux éléments en parallèle $k_{12} = \frac{k_1 k_2}{(\sqrt{k_1} + \sqrt{k_2})^2}$ et la solution analytique du système (3.1) est :

$$\left\{ \begin{array}{l} q_1 = \sqrt{\frac{A \cdot k_{12}}{k_1 \cdot (k_{12} - B)}} \\ q_2 = \sqrt{\frac{A \cdot k_{12}}{k_2 \cdot (k_{12} - B)}} \\ Q = \sqrt{\frac{A}{k_{12} - B}} \\ \Delta P = \frac{A \cdot k_{12}}{k_{12} - B} \end{array} \right. \quad (3.2)$$

3.3 Exemple 2 : pompe motrice alimentant deux éléments en série, le deuxième élément étant le sous-réseau précédent

On va calculer les débits du circuit comportant une pompe motrice alimentant deux éléments en série, le deuxième étant un sous-réseau de deux éléments en parallèle, représenté à la figure 3.2 et déterminé par les équations (3.3).

FIGURE 3.2 – Réseau série-parallèle

$$\Delta P = k_0 \cdot Q^2 + k_1 \cdot q_1^2 = k_0 \cdot Q^2 + k_2 \cdot q_2^2 = F(Q) \quad (3.3)$$

en définissant également la caractéristique de pompe $F(q)$ par $F(q) = A + B \cdot q^2$.

On introduit de même la caractéristique commune du sous-réseau des deux éléments en parallèle $k_{12} = \frac{k_1 k_2}{(\sqrt{k_1} + \sqrt{k_2})^2}$ et la solution analytique du système (3.3) est :

$$\left\{ \begin{array}{l} q_1 = \sqrt{\frac{A \cdot k_{12}}{k_1 \cdot (k_0 + k_{12} - B)}} \\ q_2 = \sqrt{\frac{A \cdot k_{12}}{k_2 \cdot (k_0 + k_{12} - B)}} \\ Q = \sqrt{\frac{A}{k_0 + k_{12} - B}} \\ \Delta P = \frac{A \cdot (k_0 + k_{12})}{k_0 + k_{12} - B} \end{array} \right. \quad (3.4)$$

3.4 Résolution numérique des équations

Les équations (3.1) et (3.3) peuvent s'exprimer sous une **forme matricielle linéarisée** $M \cdot X = Y_0$, Y_0 étant un terme constant (respectivement systèmes (3.5) et (3.6)) :

$$\begin{pmatrix} k_1 q_1 & 0 & -BQ \\ k_1 q_1 & -k_2 q_2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.5)$$

$$\begin{pmatrix} k_1 q_1 & 0 & (k_0 - B) \cdot Q \\ k_1 q_1 & -k_2 q_2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.6)$$

On peut alors procéder au calcul numérique en calculant un vecteur solution par inversion de la matrice M : $X = M^{-1} \cdot Y_0$.

3.5 Application numérique

Les principales données des calculs sont regroupées dans le tableau 3.1 et les résultats sont regroupés dans le tableau 3.2.

k_0	k_1	k_2	A	B
1851.9	5555.6	11111.2	45000.	-5000.

TABLE 3.1 – Données réseaux

Réseau	Q_1	Q_2	$Q_1 + Q_2$	ΔP
	m^3/h			Pa
Parallèle	1.4953	1.0573	2.5526 (*)	12421.
Série-parallèle	1.3278	0.9389	2.2667	19310.

(*) Intersection courbes *pompe* et *circuit12* sur figure 3.3

TABLE 3.2 – Résultats réseau parallèle et série-parallèle

FIGURE 3.3 – Courbes moteur-résistant réseau parallèle

3.6 Conclusion partielle et perspectives

On a montré que, dans deux cas simples où il existe une solution analytique, la méthode numérique conduit à un résultat qui converge vers cette solution. On va appliquer cette méthode numérique à un circuit hydraulique plus complexe, en lui adjoignant la résolution du problème thermique couplé.

Chapitre 4

Généralisation à un réseau de chauffage

4.1 Généralités

Dans l'installation type étudiée, les collecteurs chauds et froids sont placés en ceinture sous-plafond. On utilisera la même méthode mise en oeuvre dans le calcul (cf. §3) d'un circuit élémentaire, à savoir que, notamment, tous les circuits sont pris en compte simultanément.

4.2 Calcul hydraulique

On va maintenant décrire la façon d'expliciter les équations permettant de calculer le circuit réel étudié. Celui-ci étant **fermé**, la contribution de la composante gravitaire est négligeable.

Soit l'équation polynomiale de la pompe $F(Q) = a_n Q^n + \dots + a_2 Q^2 + a_1 Q + a_0$ donnant la charge motrice fournie par la pompe en fonction du débit Q la traversant. Dans le cas présent étudié, on a pris $n = 5$.

FIGURE 4.1 – Circuit réel

La figure 4.1 illustre le circuit réel calculé. Si N_R est le nombre de radiateurs, il existe N_R possibilités de chemins hydrauliques pour le fluide, dont on écrit que les pertes de charges sont identiques. On peut donc formuler les N_R équations suivantes :

- L'équation **1** traduit l'égalité de la charge motrice de la pompe $F(Q) =$ et de la perte de charge du circuit [pompe - A_1 - radiateur 1 - R_1 - chaudière] ;
- L'équation **2** traduit l'égalité entre la perte de charge du circuit [A_1 - radiateur 1 - R_1] et la perte de charge du circuit [A_1 - A_2 - radiateur 2 - R_2 - R_1] ;
- L'équation **3** traduit l'égalité entre la perte de charge du circuit [A_1 - radiateur 1 - R_1] et la perte de charge du circuit [A_1 - A_2 - A_3 - radiateur 3 - R_3 - R_2 - R_1] ;
- ...
- L'équation **N_R** traduit l'égalité entre la perte de charge du circuit [A_1 - radiateur 1 - R_1] et la perte de charge du circuit [A_1 - A_2 - ... - A_{N_R} - radiateur N_R - R_{N_R} - ... - R_2 - R_1] .

On rajoute, pour simplifier la forme des équations, N_R **inconnues supplémentaires** $Q_j, j = 1$ à N_{R-1} :

- L'équation $N_R + 1$ est l'égalité $Q = \sum_{i=1}^{N_R} q_i$;
- ...
- Les équations $N_R + 2$ à $2N_R$ sont les égalités $Q_i = Q - q_i$;
- ...

Comme précédemment, on écrit les équations sous une forme **forme matricielle linéarisée** $M \cdot X = Y_0$, Y_0 étant un terme constant et X étant le vecteur des débits inconnus. Ces débits seront des débits **massiques** pour tenir compte du fait que la température du circuit n'est pas uniforme en tout point. On a reporté en annexe B le détail du système d'équations résolues, dans lequel la matrice est carrée et de dimension $2N_R$. Dans cette annexe, on fournit la forme des lignes et des colonnes de matrice M . Dans cette matrice, il existe deux types de lignes : d'une part les lignes relatives aux équations de conservation de débit ne comportant que des valeurs 0, -1 et 1, et d'autre part les lignes relatives aux équations d'égalités de pertes de charges ne comportant que les valeurs 0 et des valeurs réelles non nulles notées $c_{i,j}$, qui représentent les pertes de charge singulières et/ou régulières de tous les éléments composant le circuit considéré.

Dans le cas où l'installation ne comporte qu'un seul circuit, l'équation matricielle ci-dessus à résoudre se réduit à une simple équation polynomiale, conduisant à la recherche des racines d'un polynôme de degré 5.

4.3 Calcul thermique

4.3.1 Température de la branche résultant de la réunion de deux tronçons amont

FIGURE 4.2 – Réunion de courants

On veut connaître la température de deux tuyauteries AC et BC convergeant en la tuyauterie CD (cf. figure 4.2). Dans le cas du refroidissement de AC par BC , c'est-à-dire si $T_B < T_A$, on écrit que la puissance cédée par le tronçon AC est égale à la puissance gagnée par le tronçon BC : $\dot{m}_{AC} \cdot Cp \cdot (T_A - T_C) = \dot{m}_{BC} \cdot Cp \cdot (T_C - T_B)$, relation que l'on transforme en :

$$T_C = \frac{\dot{m}_{AC} \cdot T_A + \dot{m}_{BC} \cdot T_B}{\dot{m}_{AC} + \dot{m}_{BC}} \quad (4.1)$$

Dans le cas du réchauffage de AC par BC , c'est-à-dire si $T_B > T_A$, on écrit que la puissance cédée par le tronçon BC est égale à la puissance gagnée par le tronçon AC :

$\dot{m}_{AC} \cdot Cp \cdot (T_C - T_A) = \dot{m}_{BC} \cdot Cp \cdot (T_B - T_C)$, relation que l'on transforme en la même équation (4.1) que précédemment.

Le tronçon résultant CD de la réunion des tronçons AC et BC est caractérisé par la température amont T_C (cf. (4.1)) et le débit massique $\dot{m}_{AC} + \dot{m}_{BC}$.

4.3.2 Echanges internes

On suppose chaque pièce fermée, indépendante l'une par rapport à l'autre, c'est-à-dire que l'on suppose que les transferts thermiques intérieurs, soit entre deux pièces, sont négligeables devant les pertes thermiques vers l'extérieur.

4.3.3 Régulation thermique de la chaudière

On n'effectue pas de calcul thermique de la chaudière, mais on considère que la température aval de la chaudière est imposée, reflet de la régulation réellement existante.

4.3.4 Pertes thermiques avec l'extérieur

On ne considère que les pertes thermiques par convection avec l'extérieur et l'on ne prend donc pas en compte les pertes conductives (ponts thermiques).

Pour chaque échange avec une paroi extérieure, on utilise, dans les équation, le terme $H \cdot S$, produit du coefficient global d'échange par la surface concernée.

On suppose que la paroi est constituée d'un isolant (conductivité λ_{isol} et épaisseur e_{isol}) et de pierre (conductivité λ_{mur} et épaisseur e_{mur}) placés en série. En outre, on désigne par T_{int} la température de contact entre la pierre et l'isolant. On peut alors écrire l'expression de la puissance P traversant l'assemblage des deux matériaux de surface commune S sous forme des deux équation suivantes (cf. (4.2)) :

$$P = \frac{\lambda_{isol} \cdot S}{e_{isol}} \cdot (T_1 - T_{int}) = \frac{\lambda_{isol} \cdot S}{e_{isol}} \cdot (T_{int} - T_2) \quad (4.2)$$

Après élimination de T_{int} , il vient :

$$P = \frac{S \cdot (T_1 - T_2)}{\left(\frac{e_{isol}}{\lambda_{isol}} + \frac{e_{mur}}{\lambda_{mur}} \right)} \quad (4.3)$$

On voit que le coefficient d'échange global H_{global} des deux éléments placés en série est tel que $\frac{1}{H_{global}} = \frac{e_{isol}}{\lambda_{isol}} + \frac{e_{mur}}{\lambda_{mur}}$.

Dans le cas d'une paroi comportant une fenêtre, on désigne par :

- T_1 et T_2 les températures intérieures et extérieures de part et d'autre de la paroi ;

- S_{tot} et S_w les surfaces de la paroi et de la fenêtre ;
- H_{global} et U_w sont respectivement les coefficients d'échange de la paroi et de la fenêtre.
- Φ_1 et Φ_2 sont respectivement les puissances transmises à travers la paroi sans fenêtre d'une part, et d'autre part à travers la fenêtre. $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$ est la puissance totale transférée.

On peut écrire les équations suivantes (cf. (4.4)) dans le cas de la paroi et de la fenêtre disposées cette fois en parallèle :

$$\begin{cases} \Phi_1 = H_{global} \cdot (S_{tot} - S_w) \cdot (T_1 - T_2) \\ \Phi_2 = U_w \cdot S_w \cdot (T_1 - T_2) \\ \Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = ((H_{global} \cdot (S_{tot} - S_w) + U_w \cdot S_w) \cdot (T_1 - T_2)) \end{cases} \quad (4.4)$$

On verra plus loin en annexe D des ordres de grandeurs numériques.

4.3.5 Pertes en ligne le long d'une tuyauterie

FIGURE 4.3 – Pertes en ligne

On effectue le bilan thermique (cf. 4.3) sur un élément de conduite de longueur L (le long de l'axe x), de rayon R , traversée par un débit massique \dot{m} , avec H le coefficient d'échange global avec l'air extérieur à la température T_0 :

$$-\dot{m} \cdot C_p \cdot dT = H \cdot 2\pi R \cdot dx \cdot (T - T_0) \quad (4.5)$$

Il vient, après intégration le long de la conduite, les indices E et S se rapportant respectivement à l'entrée et à la sortie :

$$\frac{T_S - T_0}{T_E - T_0} = \exp\left(-\frac{H \cdot 2\pi R \cdot L}{\dot{m} \cdot C_p}\right) \quad (4.6)$$

Dans tout ce va suivre, c'est le coefficient d'échange global H qui interviendra dans les équations.

4.3.6 Calcul thermique par pièce

L'inconnue est la température de la pièce T_0 . La puissance émise par un radiateur, englobant les transferts par convection et par rayonnement, sont fournis par les constructeurs. Soit ΔT défini par $\Delta T = \frac{T_E + T_S}{2} - T_0$, avec T_E et T_S les températures d'entrée et de sortie du radiateur ; le constructeur donne alors la **puissance émise sous la forme d'une loi non-linéaire** $\Phi = \Phi_0 \cdot \Delta T^n$, avec Φ_0 et n des constantes définies pour chaque modèle de radiateur. La constante Φ_0 est évaluée grâce à une calibration. L'exposant n est en général voisin de 1.3 et on verra plus loin en annexe C qu'il est possible d'apporter une justification de cette loi de puissance.

On va considérer le cas où la pièce comporte deux radiateurs. Les inconnues sont la température d'entrée commune T_E , les températures de sortie T_{S1} et T_{S2} et les débits massiques \dot{m}_1 et \dot{m}_2 circulant dans les radiateurs. On rajoute une relation linéaire entre les puissances thermiques de chaque radiateur, introduisant un paramètre utilisateur α supplémentaire.

En considérant que H et S sont le coefficient global d'échange et la surface globale d'échange avec l'extérieurs, le système d'équations à résoudre est le suivant (cf. équations (4.7)) :

$$\begin{cases} \Phi = \Phi_0 \cdot \Delta T_1^n + \Phi_0 \cdot \Delta T_2^n = H \cdot S \cdot (T_0 - T_{ext}) \\ \Phi = \dot{m}_1 \cdot Cp \cdot (T_E - T_{S1}) + \dot{m}_2 \cdot Cp \cdot (T_E - T_{S2}) \\ \dot{m}_1 \cdot (T_E - T_{S1}) = \alpha \cdot \dot{m}_2 \cdot Cp \cdot (T_E - T_{S2}) \end{cases} \quad (4.7)$$

Après linéarisation et écriture sous forme matricielle, il vient le système suivant (cf. équations (4.8)), que l'on résout numériquement par itérations :

$$\begin{pmatrix} \left(\begin{array}{ccc} -\Phi_0(\Delta T_1^{n-1} + \Delta T_2^{n-1}) - H \cdot S & \frac{1}{2}\Phi_0\Delta T_1^{n-1} & \frac{1}{2}\Phi_0\Delta T_2^{n-1} \\ -H \cdot S & -\dot{m}_1 Cp & -\dot{m}_2 Cp \\ 0 & -\dot{m}_1 & \alpha\dot{m}_2 \end{array} \right) \cdot \begin{pmatrix} T_0 \\ T_{S1} \\ T_{S2} \end{pmatrix} \\ \left(\begin{array}{c} -\Phi_0(\Delta T_1^{n-1} + \Delta T_2^{n-1})\frac{T_E}{2} - H \cdot S \cdot T_{ext} \\ -(\dot{m}_1 + \dot{m}_2)CpT_E - H \cdot S \cdot T_{ext} \\ (-\dot{m}_1 + \alpha\dot{m}_2)T_E \end{array} \right) \end{pmatrix} = \quad (4.8)$$

La prise en compte des pertes thermiques par ventilation revient, dans les équations précédentes, à rajouter au terme $H \cdot S$ la quantité $\rho_{air} Cp_{air} \frac{V_{air}}{Tren_{air}}$, avec V_{air} étant le volume d'air à renouveler et $Tren_{air}$ étant le temps de renouvellement de l'air.

On rajoute de part et d'autre de la paroi extérieure une résistance de convection en série dont le coefficient d'échange est de la forme $h_c \Theta^{n_c}$ avec $n_c = 0.25$ et h_c une constante (comprise entre 6 et 30 pour la convection du côté intérieur et comprise entre 30 et 300 pour la convection du

côté extérieur).

Sur la figure 4.4, on a représenté deux matériaux d'épaisseurs e_1 et e_2 placés en série, le premier matériau ayant une conductivité plus élevée que le deuxième matériau. On introduit deux inconnues supplémentaires, les températures de paroi interne T_{pI} et externe T_{pE} . Comme sur la figure 4.4, seules les températures T_{pI} et T_{pE} sont calculées. Les raccordements arrondis entre d'une part T_0 et T_{pI} et, d'autre part, entre T_{pE} et T_{ext} , qui représenteraient les couches limites thermiques, ne sont pas calculés, mais ne sont qu'un artifice de dessin pour illustrer les différences. Le terme $H \cdot S$ devient (cf. équation (4.9)) :

$$H \cdot S = \rho_{air} C_{p_{air}} \frac{V_{air}}{T_{ren_{air}}} + \frac{1}{h_{cint} \cdot (T_0 - T_{pI})^{n_c - 1} + HS_{pièce} + h_{cext} \cdot (T_{pE} - T_{ext})^{n_c - 1}} \quad (4.9)$$

FIGURE 4.4 – Influence de la convection

4.4 Organisation du calcul global couplé

Le calcul global sera organisé séquentiellement en trois phases successives : une première phase hydraulique (cf §4.2), une deuxième phase thermique (cf 4.3.6) et des calculs itératifs d'ensemble permettant de calculer les températures de retour (points A_i , R_i , C et F sur la figure 4.1).

La température et la pression absolue de chaque élément du circuit seront calculées.

Chaque température de retour au point R_i est calculée (cf §4.3.1) comme étant le mélange de la branche de sortie du radiateur de numérotation indicielle i et de la branche retour précédente au point R_{i+1} (cf figure 4.1). Pour cela, on suppose (cf §4.3.3) que la température de sortie chaude de chaudière est une donnée d'entrée constante (point C sur la figure 4.1) et que (cf §4.3.5) toutes

les températures amont de chaque radiateur sont identiques (points A_i sur la figure 4.1). De même, la température en aval du premier radiateur est égale à la température de retour général, elle-même égale à la température d'entrée froide de chaudière (respectivement points R_1 , R_0 et F sur la figure 4.1).

4.5 Résultats du calcul global

Parmi les grandeurs de sortie du calcul, on va principalement regarder le débit circulant dans chaque radiateur et la température moyenne supposée uniforme de chaque pièce.

La température extérieure choisie pour le dimensionnement correspond à la *température de base* qui est une donnée météorologique disponible dépendant de chaque région géographique.

Les principales valeurs caractéristiques sont regroupées dans le tableau 4.1. La largeur des radiateurs est mentionnée à titre indicatif. La vitesse de rotation de la pompe est indiquée sur la figure 4.5 où sont représentées les caractéristiques motrices de la pompe.

FIGURE 4.5 – Caractéristiques motrices d'une pompe générique

Température extérieure	Température		Coef. convection		Pertes en ligne W
	entrée chaudière	sortie chaudière	interne [6,30]	externe [30,300]	
-5	47.2	50	6	30	345.

TABLE 4.1 – Principales valeurs

La hauteur manométrique délivrée par la pompe, égale à la perte de charge globale du circuit, est de $2.9 mCE$, avec une marge par rapport à la hauteur manométrique maximale de 40%. On

a par ailleurs regroupé les principaux résultats dans le tableau 4.2. On note également (cf. annexe B), qu'une des principales grandeurs de sortie est le débit massique, dont la conservation, sur un tronçon où la température n'est pas uniforme, est assurée.

Le coefficient de pertes globales extérieures dans la colonne HS_{Global} intègre les pertes convectives, c'est pourquoi il diffère du coefficient de pertes individuelles dans la colonne $HS_{P\text{aroi}}$ (cf. tableau 4.2).

Pièce numéro	Largeur mm Emetteur	Ouverture	Débit kg/h	Température moyenne $^{\circ}C$	$HS_{P\text{aroi}}$ $W/^{\circ}$	HS_{Global} $W/^{\circ}$	Puissance W
1	700	8/8	366.4	18.3	35.	29.5	686.
2	1100	4/8	179.2	20.7	35.	29.4	756.

TABLE 4.2 – Résultats du calcul global

On peut noter que, malgré le radiateur ouvert au maximum (ouverture 8/8), la température de la pièce 1 est insuffisante à cette température extérieure choisie pour le dimensionnement. L'isolation de cette pièce devra être renforcée, plutôt qu'augmenter la taille de son radiateur.

La chaudière devra réchauffer l'eau de l'installation du réseau de chauffage calculé de 47.2 à 50° pour compenser les pertes en lignes (345 W) et la puissance extraite par les deux radiateurs (686 et 756 W).

Chapitre 5

Conclusion

Le calcul thermohydraulique du circuit réel de chauffage d'une maison d'habitation a été effectué sur un PC portable standard et en utilisant des logiciels libres. La durée de ce calcul, pour une installation comportant deux circuits, est d'environ 60 secondes. Pour une installation ne comportant qu'un seul circuit, le calcul est quasiment instantané. Tous les circuits hydrauliques constituant le domaine de calcul sont pris en compte simultanément. La méthode de calcul met en oeuvre le couplage des équations régissant le comportement thermique avec les équations régissant le comportement hydraulique du système étudié.

Le calcul thermohydraulique permet de calculer la pression et la température en tout point du circuit, les débits circulant dans chaque radiateur et la température supposée uniforme de chaque pièce, en fonction de toutes les données d'entrée (géométrique, pertes de charge et thermiques) que l'on peut faire varier indépendamment l'une de l'autre.

Par intégration des résultats obtenus, il est possible, moyennant la connaissance des **D**egrés **J**our **U**nifiés (le DJU est une donnée météorologique disponible) de prédire l'énergie consommée sur une période considérée et d'attribuer la *note énergétique*, de **A** à **E**, en application de la réglementation française.

Annexe A

Justifications numériques

On traitera de l'importance du terme dynamique et du terme de flottabilité dans l'équation (2.4).

Dans un premier temps, on évalue le terme dynamique $\left(\frac{\dot{m}}{S}\right)^2 \cdot d \left(\frac{1}{\rho}\right)$ qui vaut **1.4 Pa** et est négligeable.

Dans un deuxième temps, on évalue le terme de flottabilité. Sur le circuit fermé élémentaire (cf. figure A.1) composé d'une chaudière et d'un radiateur, le terme intégral de flottabilité $I_{C-A-R-B-C}$ est nul et se décompose en la somme de deux intégrales constituée d'une part d'un terme se rapportant au circuit chaud I_{C-A-R} et d'autre part d'un terme se rapportant au circuit froid I_{R-B-C} .

FIGURE A.1 – Evaluation flottabilité

On a (cf. équation (A.1)) :

$$\begin{aligned}
I_{C-A-R-B-C} &= I_{C-A-R} + I_{R-B-C} = 0 \\
I_{C-A-R} &= - \int_C^R \rho g dz \\
I_{R-B-C} &= - \int_R^C \rho g dz
\end{aligned} \tag{A.1}$$

On suppose que, le long de chaque tronçon chaud ou froid, la masse volumique est constante, soit respectivement ρ_C et ρ_F . Soient z_C et z_R les élévations de la chaudière et du radiateur ramenés en un point, avec $h = z_R - z_C$. On a (cf. équation (A.2)) :

$$\begin{aligned}
I_{C-A-R} &= -\rho_C \cdot g \cdot \int_C^R dz = -\rho_C \cdot g \cdot (z_R - z_C) \\
I_{R-B-C} &= -\rho_F \cdot g \cdot \int_R^C dz = -\rho_F \cdot g \cdot (z_C - z_R)
\end{aligned} \tag{A.2}$$

Il vient (cf. équation (A.3)), puisque par définition $h = z_R - z_C$:

$$I_{C-A-R-B-C} = (\rho_F - \rho_C) \cdot g \cdot h \tag{A.3}$$

Dans nos conditions de pression on a :

- Température froide = 50.4° , masse volumique $\rho_F = 987.9 \text{ kg/m}^3$;
- Température chaude = 80° , masse volumique $\rho_C = 971.7 \text{ kg/m}^3$;
- Elévation caractéristique $H = 1 \text{ m}$.

Dans notre exemple, on trouve que le terme de flottabilité du tronçon du circuit où se trouve la chaudière vaut $\frac{\Delta\rho}{\rho} \cdot H \approx \mathbf{0.017 \text{ mCE}}$, en comparaison de la perte de charge de ce même tronçon qui vaut 0.188 mCE . Ce terme de flottabilité est à retrancher, dans l'équation relative à ce tronçon, aux pertes de charge de ce tronçon ou, ce qui est équivalent, à en placer la valeur absolue dans le deuxième membre de l'équation matricielle $M \cdot X = Y_0$ résolue, en l'occurrence sur la dernière ligne.

A titre de comparaison, Henri CHARLENT et Patrick AGOSTINI fournissent, dans leur Traité des Installations Sanitaires et Thermiques ([3]) une valeur de cette flottabilité, ou force hydromotrice, ayant la dimension d'une pression exprimée en mmCE : cette valeur est de 0.6 mmCE par mètre d'élévation et par degré d'écart. On calcule : $\Delta P_{flott} = 0.01776 \text{ mCE}$, valeur est très proche que notre valeur calculée précédemment.

On voit que ces valeurs numériques justifient les approximations qui ont permis d'établir l'équation (2.4).

Annexe B

Matrice de calcul du cas général

On fournit ici la forme du système d'équations matricielles résolues, du type $M \cdot X = B$, dans lequel la matrice M est carrée et de dimension $2N_R$ avec, dans cet exemple, $N_R = 7$.

On linéarise l'expression polynomiale de la charge motrice de la pompe $F(Q) = Q \cdot G(Q) + a_0$, avec $G(Q) = a_n Q^{n-1} + \dots + a_2 Q + a_1$, et l'écriture matricielle et linéarisée du système d'équations (cf. équations (B.2)) est de la forme, en tenant compte de l'expression des pertes de charges régulières et singulières linéarisées (cf. équations (B.1), ainsi que des valeurs des tables B.1 , B.2 et B.3) :

Description	Paramètre	valeur	unité
Diamètre chaufferie	D_{chauf}	30	<i>mm</i>
Diamètre collecteur	D_{col}	26	<i>mm</i>
Diamètre piquage	D_{piq}	14	<i>mm</i>

TABLE B.1 – Données circuit réel

Ouverture	1	2	3	4	5	6	7	Max
$K_v m^3/h$	0.11	0.16	0.22	0.35	0.45	0.56	0.67	0.75

TABLE B.2 – Pertes de charge singulières radiateurs

Description	Paramètre	Valeur	Schéma
Chaudière	$k_{s_{chaud}}$	3.	
Radiateur	$k_{s_{radiateur}}$	5.	
Coude à 90°	$k_{s_{c90}}$	1.	
Té séparation de courant	$k_{s_{sép}}$	1.5	
Té réunion de courant	$k_{s_{réu}}$	2.0	

TABLE B.3 – Autres coefficients k_{sing} de pertes de charge singulières

Chaque radiateur est équipé d'un élément de réglage, sous la forme de différentes valeurs de K_v fournis par le constructeur, permettant l'équilibrage hydraulique de l'installation. La table B.2 indique 8 positions, et la perte de charge singulière d'un radiateur s'écrit alors en unités S.I. : $\Delta P_{srad} = 10^5 \cdot \left(\frac{3600}{K_v}\right)^2 \cdot Q^2$. La table B.3 représentent les coefficients de pertes charges des autres singularités.

$$\begin{cases} C_{rég}(L, Q, D) = \Lambda \cdot \frac{L}{Dh} \cdot \rho(P, T) \cdot \frac{Q}{2 \cdot S^2} \\ C_{sing}(k_{sing}, Q, D) = k_{sing} \cdot \frac{Q}{2 \cdot S^2} \text{ ou } 10^5 \cdot \left(\frac{3600}{K_v}\right)^2 \cdot Q \\ \text{avec } S = \pi \frac{D^2}{4} \text{ et } Re = \frac{\rho(P, T) \cdot V \cdot Dh}{\mu(P, T)} \end{cases} \quad (\text{B.1})$$

Le coefficient de pertes de charge régulière Λ intervenant dans la première équation du système (B.1) sera calculé à chaque itération de façon à pouvoir discriminer les différents régimes d'écoulement : laminaire, transition et turbulent.

$$\begin{pmatrix}
c_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{18} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
c_{21} & c_{22} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{29} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & c_{32} & c_{33} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{310} & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & c_{43} & c_{44} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{411} & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & c_{54} & c_{55} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{512} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & c_{65} & c_{66} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{613} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{76} & c_{77} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{714} \\
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1
\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}
q_1^{(n)} \\
q_2^{(n)} \\
q_3^{(n)} \\
q_4^{(n)} \\
q_5^{(n)} \\
q_6^{(n)} \\
q_7^{(n)} \\
Q^{(n)} \\
Q_1^{(n)} \\
Q_2^{(n)} \\
Q_3^{(n)} \\
Q_4^{(n)} \\
Q_5^{(n)} \\
Q_6^{(n)}
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
a_0 \\
0 \\
0 \\
0 \\
0 \\
0 \\
0 \\
0 \\
0 \\
0 \\
0 \\
0 \\
0 \\
0
\end{pmatrix} \quad (\text{B.2})$$

A l'exception de la première composante du vecteur solution qui est non nulle, ayant pour valeur le terme constant a_0 de l'expression polynomiale de la charge motrice de la pompe, les valeurs des autres composantes du vecteur solution sont nulles.

Les lignes de la matrice (cf. éq. (B.2)) ne contenant que les valeurs 0, 1 et -1 correspondent à des équations de conservation de débit. Chaque ligne est dédiée à un circuit pour lequel les valeurs non nulles c_{i_j} représentent les pertes de charge singulières et/ou régulières de chaque élément composant le circuit. De plus, la température du circuit n'étant pas uniforme en tout point, les variables de sortie du système seront des **débits massiques**, à savoir le vecteur X des débits inconnus dans l'équation matricielle $M \cdot X = Y_0$.

Annexe C

Calcul de la puissance émise par les radiateurs

On va tenter de retrouver l'allure de la loi non linéaire permettant le calcul de la puissance émise par les radiateurs, préconisée par les constructeurs.

En supposant que le régime thermo-hydraulique, prévalant dans les échanges thermiques des radiateurs domestiques, est un régime de convection naturelle turbulente, on peut retrouver l'allure de la loi non-linéaire de puissance ci-dessus. On peut alors écrire la loi d'échange sous forme adimensionnelle (éq. (C.1)), en fonction des trois nombres, sans dimension, de Nusselt Nu , Prandtl Pr et Grasshof Gr :

$$Nu = 0.13 (Pr \cdot Gr)^{\frac{1}{3}} \quad (C.1)$$

On écrit que l'expression de la puissance émise par le radiateur est $W = h \cdot S \cdot \Delta T$ et on évalue toutes les constantes ci-dessous pour l'air considéré à la température de film, égale à la demi-somme de la température externe de paroi et de la température ambiante :

- Nombre de Nusselt $Nu = \frac{h \cdot L}{\lambda}$;
- Nombre de Prandtl $Pr = \frac{\mu \cdot C_p}{\lambda}$, qui vaut 0.7 pour les gaz ;
- Nombre de Grasshof $Gr = \frac{g \cdot \beta \Delta T L^3}{\nu^2}$
- h est le coefficient d'échange recherché ;
- S est la surface d'échange ;
- L est une longueur caractéristique, égale ici à la hauteur du radiateur considéré ;
- λ est la conductivité ;
- C_p est la chaleur spécifique ;
- μ et ν sont les viscosités dynamique et cinématique ;
- g est l'accélération de la pesanteur ;
- β est la dilatabilité, valant $\frac{1}{T_{absolue}}$ pour les gaz ;

En transformant l'équation (C.1), il vient l'équation (C.2) :

$$W = 0.13 \cdot \lambda \cdot S \cdot \left(\frac{Pr_{Air} \cdot g \cdot \beta}{\nu^2} \right)^{\frac{1}{3}} \cdot \Delta T^{\frac{4}{3}} \quad (C.2)$$

Si l'on admet que les constantes thermiques varient peu dans le domaine de fonctionnement d'un radiateur, soit un intervalle de température variant de 20 °C à 50 °C, on peut écrire que $W = K \cdot \Delta T^{\frac{4}{3}}$, K étant une constante. On retrouve bien la loi non-linéaire évoquée précédemment. En outre, la valeur de l'exposant $\frac{4}{3}$ est voisine de celle mesurées par les constructeurs, de l'ordre de 1.3.

Annexe D

Energie consommée - Notion de DJU

Si on suppose qu'il règne une température identique T_0 dans toutes les pièces de la maison à caractériser thermiquement, et si T_{ext} est la température qui règne à l'extérieur, la puissance perdue à travers les murs est $W_{perdue} = HS_{cumul} \cdot (T_0 - T_{ext})$, avec $HS_{cumul} = 58.9 W/^\circ$ qui a été précédemment calculé. L'énergie consommée est l'intégrale de la puissance sur la durée $T_{chauffe}$ de la saison de chauffe, soit (cf. équation (D.1)) :

$$E_{consommée} = \int_{T_{chauffe}} W_{perdue} dt = HS_{cumul} \int_{T_{chauffe}} (T_0 - T_{ext}) dt \quad (D.1)$$

Sur la Toile, il existe de nombreux documents relatifs aux bilans énergétiques des habitations et ils ne seront donc pas référencés dans le présent document. Il y est généralement considéré que la différence entre une température intérieure de 20° et le seuil de 18° retenu est fourni par des apports gratuits de chauffage. On considère donc que $T_0 = 18^\circ$.

L'intégrale $\int_{T_{chauffe}} (T_0 - T_{ext}) dt$ est une donnée météorologique. Si la température extérieure excède 18° , la contribution de ce terme dans l'intégrale est nulle. Cette quantité (appelée **Degré Jour Unifié**), est en général disponible à titre onéreux, mais elle est fournie sur certains sites internet (par exemple cf. [4]).

Une définition du DJU du couramment utilisée est la différence, sur un intervalle de temps, entre le seuil 18° et la moyenne arithmétique entre la température minimum et la température maximum. Il est à noter que, pour un phénomène sinusoïdal fonction du temps t et périodique (de période T) de la forme $y(t) = a_0 + a \sin(\frac{2\pi t}{T})$, la moyenne $\int_T y dt$ vaut rigoureusement a_0 .

Pour respecter les unités utilisées, on a sur une année (cf. équation (D.2)) :

$$E_{kWh/an} = HS_{cumul}/1000 \cdot 24 \cdot [\text{nombre DJU}] \quad (D.2)$$

Dans le tableau D.1, on calcule une prédiction de l'énergie consommée sur une année, et l'**énergie par unité de surface habitable** est calculée pour notre exemple dans lequel la surface habitable des deux pièces calculées est de $40 m^2$. Selon la réglementation française qui fournit une classification à respecter (cf. tableau D.2) pour chaque habitation, la vignette énergétique

de l'installation calculée est de B à C , c'est-à-dire une faible consommation. **Il faut bien évidemment étendre cette évaluation énergétique à tout le logement pour que celle-ci soit valide.**

période évaluée	nombre DJU $^{\circ} \cdot \text{jour}$	Energie kWh	Energie/ m^2 kWh/m^2	Vignette tableauD.2
1/10/2014 au 31/05/2015	2812	3975	99	C
1/10/2015 au 31/05/2016	2177	3077	77	B
1/10/2016 au 31/05/2017	2310	3265	81	B

TABLE D.1 – Exemple DJU (cf. [4]) par an

Vignette consommation énergétique	Energie/ m^2
A	< 50
B	51 à 90
C	91 à 150
D	151 à 230
E	231 à 330
F	331 à 450
G	> 450

TABLE D.2 – Vignette de consommation énergétique selon la réglementation française

Annexe E

Systeme et logiciels utilisés

La machine utilisée est un PC portable standard DELL 64 bits - Ram 8Go - équipée d'un processeur Intel (R) Core (TM) i5-3360M CPU 2.80GHz, tournant sous OS Windows 10.

Le logiciel libre de calcul est GNU Octave, version 5.2.0 (<http://www.octave.org>), quasi-compatible avec le logiciel payant MATLAB (<https://fr.mathworks.com/products/matlab.html>). Un grand avantage du logiciel MATLAB, et donc d'OCTAVE, est leur structure matricielle.

Le présent document a été édité avec le logiciel libre LATEX sur la plate-forme logicielle libre TeXworks pour Windows (<http://www.tug.org/texworks/>) version 0.6.2.

Le temps d'exécution d'un calcul d'une installation comportant 7 circuits est d'environ 130 secondes.

Bibliographie

- [1] A toolbox for calculating *single and two-phase pressure drops in pipes, for water and water-steam mixtures*, by BÁLINT Tibor
<https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/237-pressure-drop/>
- [2] Chauffage central, André MISSENAARD, Techniques de l'Ingénieur
- [3] Traité des Installations Sanitaires et Thermiques, Henri CHARLENT et Patrick AGOSTINI, 1998, DUNOD.
- [4] <http://www.sofratherm.fr/>